

Life Struggles of Women without Income as Portrayed in the Short Story *Matthirai* (Tablet)

Dr. S. Santhi, Associate Professor of Tamil, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7579-9302>

DOI: 10.5281/zenodo.12619560

Abstract

The primitive social structure was constructed matriarchal way of life. When the power of women has fallen patriarchal society has come to existence after the Aryan way of life. Then female slavery took root and depicted women as physically weak. Women have been made to work for the father, husband and son for the entire lifetime. Women's status has been changed to live as a slave or dependent on men. The situation gets worse and the Manu Dharma made women more to suffer by the stereotypic norms and patriarchal hegemony. They are married to become slaves of men. They continuously bear children and child-rearing has been the job of her early life. The community voice neglected the subconscious of women and was pushed away from all of her desires. Feminist voices have been heard since the Sangam period to the present era for the emancipation of women. The worst situation of women continued till now. In today's environment, awareness of individuality and rising voices against discrimination and maltreatment made the worst situation change. Being mindful is therefore called a notable virtue for the development of women. The attainment of lofty things, the maintenance of peace and harmony and so on are very important for life. Good relationships and economic strength are also essential factors that make home good for women. When there are some fluctuations and contradictions in the formation of these factors, distress mental bitterness and divisions appear in the life of the women. The struggles of women are mainly in the women without income. The short story "Matthirai" (Tablet) by Andal Priyadharshini depicts the sufferings of women without income. Hence, this article reads about the pathetic state of women as presented in the story with textual evidence.

Keywords: Life Struggle, Women, Without Income, Short Story, *Matthirai* (Tablet).

References

- [1] Andal Priyadharshini. Andal Priyadharshini Sirukathaigal. Egam Pathipagam, Chennai.
- [2] Saravanajyothi, S. *Ilakkiyamum Manithavala Membadum*. Pavai Publications, 2016.
- [3] Saradhambal, C. *Elakkiyamum Ulapakuppaivum*. N.C.B.H., Chennai, 2017.
- [4] Chellappa, C. Su., *Tamil Ilakkiya Vimarcanam*. Ezhuthu Pirasuram, Chennai, 1974.
- [5] Tamil Piriyan, (U.A), *Tirikadukam - Naladiyar*. Karpagam Puthagalayam, Chennai, 2013.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

மாத்திரை சிறுகதையை முன்வைத்து வருமானம் இல்லாத பெண்களின் வாழ்க்கைப் போராட்டங்கள்

முனைவர் செ. சாந்தி, இணைப்பேராசிரியர், இளநிலைத் தமிழ்த்துறை,
அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7579-9302>
DOI: 10.5281/zenodo.12619560

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தொடக்ககாலச் சமூக அமைப்பு தாய் வழிச் சமூகமாகக் கட்டமைக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்நிலை வீழ்ந்து தந்தை வழிச் சமூக அமைப்பு தோன்றிய போதே பெண்ணடிமைத்தனமும் வேரூன்றி விட்டது. பெண்கள் உடல் வலிமை அற்றவர்களாகச் சித்தரிக்கப் பட்டதால் ஆயுள் காலம் முழுவதும் தந்தை, கணவன், மகனுக்கு அடிமையாகவோ அல்லது அவர்களைச் சார்ந்தோ வாழ வேண்டிய நிலை உருவாயிற்று. அதுவே மனு தர்மம் என்றும் பெண்களின் மூளை சலவை செய்யப்பட்டது. அவர்களுக்குத் திருமணமே வாழ்க்கையின் முக்கியக் குறிக்கோளாக மாறியது. அதன் தொடர்ச்சியான குழந்தைப்பேறும், குழந்தை வளர்ப்பும் அவளது ஆழ்மனதின் சமுதாயக் குரலாக ஒலிக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டாள். சங்க காலம் முதல் பெண்ணியக் குரல்கள் ஒலிக்கும் வரையிலும் இந்நிலையே தொடர்ந்தது. தற்காலச் சூழலில் இந்நிலை மாறவேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வும் எழுச்சிக் குரலும் தோன்றியிருப்பது வரவேற்கத் தக்கதாய் உள்ளது. மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதலும், குற்றமற்ற பொருளை ஈட்டுதலும், சுற்றம் பேணுதலும் இன்ன பிறவும் அறம் எனப்பட்டது. அதன் பின்னர் அறம் எனப்பட்டதே இவ்வாழ்க்கை என்ற சமூகக் கட்டமைப்பு தோன்றியது. அந்த இல்லறமும் நல்லறமாக அமைவதற்கு நல்ல உறவுமுறை, உறவுகளின் ஈர்ப்பு எதிர்ப்பு என்கிற இருமை நிகழ்வுகளும், பொருளீட்டுதலும் முதலானவைகள் இன்றியமையாத காரணிகளாயின. இக்காரணிகள் அமைவதில் சில ஏற்ற இறக்கங்கள், முரண்பாடுகள் தோன்றும் போது இல்லறத்தில் மனக் கசப்புகளும், சறுக்கல்களும், பிரிவுகளும் நேரும் அவலநிலை தோன்றுகிறது. இவ்வாறு குடும்ப உறவுகளில் தோன்னும் பிணக்குகளை மையமாகக் கொண்டு தமிழ்ப் படைப்புகள் தொடர்ந்து படைக்கப்பட்டு வருகின்றன என்பதன் அடிப்படையில் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி எழுதிய “மாத்திரை” சிறுகதையை இங்குப் பொருத்திப் பார்க்கலாம். அன்பில்லாத, சுய நலமான ஆணைத் திருமணம் செய்து கொண்ட, வருமானமற்ற பெண் தன் வாழ்வில் சந்திக்கும் அவமானங்கள், அடிப்படைத் தேவைகளுக்குக் கூடக் கணவனை எதிர்பார்த்திருக்கும் நிலை, அதனால் தினந்தோறும் அவள் சந்திக்கும் வாழ்க்கைப் போராட்டங்களை எடுத்துரைப்பதாகவும் அதற்கான தீர்வுகளை முன்வைப்பதாகவும் இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: வாழ்க்கைப் போராட்டம், பெண்கள், வருமானம் இல்லாமல், சிறுகதை, மாத்திரை (டேப்லெட்).

முன்னுரை

ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி எழுதிய “மாத்திரை தற்காலப் பெண் படைப்பாளர்களில் குறிப்பிடத் தகுந்தவர். ஆங்கில இலக்கியத்தில் இளம்முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். கவிதை, சிறுகதை, புதின எழுத்தாளர், சொற்பொழிவாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் திரைப்படப் பாடலாசிரியராகவும் திகழ்பவர் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி ஆவார். இவர், கோயம்பத்தூர் பொதிகைத் தொலைக் காட்சியின் ஒளியலை வரிசையின் தலைமைச் செயலாளராகவும் சென்னை தொலைக்காட்சி நிலையத்தில் நிகழ்ச்சி நிர்வாக அதிகாரியாகவும் பணியாற்றி வரும் பல்துறை வித்தகர். தற்போது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் செய்தி, மக்கள் தொடர்பு பிரிவின் மாநிலத் துணைத்தலைவராகவும் பணியாற்றி வருபவர். தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது பெற்றவர். இவரது தகனம் புதின எழுத்துலகில் புதுத் தாக்கத்தையும் வரவேற்பையும் பெற்ற படைப்பாகும்.

கதைச் சுருக்கம்

தீராத தலைவலியோடு அவதிப்பட்டாள் சரசு. விஷமாகக் கசந்த வாய்க்குக் கஞ்சி குடிக்கப் பிடிக்கவில்லை. ஒரு ரொட்டித் துண்டு சாப்பிட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று தோன்றியது. காலையில் தன் மகன் கணேஷ்க்குப் பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் வைத்து அனுப்பியது அப்போது தான் நினைவுக்கு வருகிறது. மறுபுறம் மதிய வேளை நெருங்கி வருவது அச்சத்தைத் தந்தது. அவளது கணவன் முருகேசன் மதிய வேளையில் வீட்டிற்கு வந்து சுடச்சுட சோறு சாப்பிடும் வழக்கமுடையவன். அன்று ஸ்டவ் அடுப்பும் ரகளை செய்தது. ஒரு வழியாகச் சமைத்து முடித்தாயிற்று. ஓயாது வேலை செய்ததாலும், தலைவலியாலும், அழுததாலும் சரசுவின் முகம் வீங்கிப் போயிருந்தது. அதைக் கூடக் கவனிக்காமல் சோற்றினை உண்ட கணவன் முருகேசனிடம் ஒரு மாத்திரை வாங்கித் தருமாறு கூறுகிறாள். அதை மறுத்ததோடு ஒரு மாதமாகப் பார்க்க முடியாத தலைவர் சினிமாவிற்று இன்று தான் டிக்கெட் கிடைத்துள்ளது. பார்க்கச் செல்லப் போவதாகவும் மாத்திரை வாங்கித் தந்தால் நேரமாகி விடும் என்று கூறிச் சென்று விடுகிறாள். மாலை நேரமானதும் மகன் கணேஷ் வீடு திரும்புகிறான் தன் தாயைக் கட்டியணைக்கும் போது அவளுக்குச் சூரம் என்பதனை உணர்ந்து கண்ணத்தில் முத்தமிடுகிறான். காலையிலிருந்து சரசு தேடிய மாத்திரை கிடைத்து விட்டது என்பதாகக் கதையை நிறைவு செய்துள்ளார் ஆசிரியர்.

அன்பில்லாத கணவன்

அலுவலகம் சென்று வருவதையே இமாலயச் சாதனையாகக் கருதுபவன் முருகேசன். அவனுக்குக் காலையில் சரசு நான்கு மணிக்கு எழுந்து சுடச்சுட டீ வடித்து வெந்நீர் வைத்து,

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

இடலி அவித்து அம்மியில் அரைத்துச் சட்னி தயாரித்து ஷிப்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் இல்லையேல் எரிந்து எரிந்து விழுவான். அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாத போது சுள்ளுன்னு பொரிச்ச ரசம் வை, பொட்டுக்கடலை துவையல் அரை, கொஞ்சம் தைலம் தேய்ச்சி விடு, உடம்பைப் பிடிச்சி விடு என்று உத்தரவுகளை அடுக்கி போர்வையால் இழுத்துப் போர்த்திக் கொண்டு படுத்துக் கிடப்பான். அதுவே மனைவிக்கு என்றதும் குறிப்பாக வருமானம் இல்லாத மனைவி என்றதும் ஏச்சும் பேச்சும். ஒரு மாத்திரை வேண்டும் எனக்கேட்டவுடன் சினிமாவுக்குப் போவதாகக் கூறியதுடன், சரசுவின் தந்தை சீதனமாக வாங்கிக் கொடுத்த மொபெட் சரியாக, வேகமாக ஓடுவதில்லை என்று குறைவேறு கூறுகிறான். ப்ரெட் சாப்பிடணும் போல இருக்கு என்றதற்கு ஒரு வேளை சாப்பிடாட்டி உசுரு போய்விடாது என்று அனலாய் வார்த்தைகளைக் கொட்டித் தீர்க்கிறான். அன்பில்லாத கணவனுக்குப் பணிவிடை செய்து தன் நிலையைத் தாழ்த்திக் கொண்டு, மௌனமாகத் தலைவிதியை எண்ணி நொந்து வாழும் பெண்களின் வாழ்க்கைப் போராட்டங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் இக்கதை வழியாக ஆசிரியர் பதிவு செய்துள்ளார்.

வருமானமற்ற பெண்ணின் மனத்துயரம்

வாடகைக் குறைச்சல் என்பதற்காக அண்டையில் வீடுகள் இல்லாத ஒற்றைக் குடித்தனம். அன்றாடத் தேவையான பொருட்களுக்குக் கூட ஒரு கிலோ மீட்டர் நடந்து செல்ல வேண்டிய தனிமை நரகமான ஊர்க்கோடி வீடு. வேறு வீட்டிற்குச் செல்லலாம் என்று கூறினால் நீ என்ன வேலைக்குப் போய் சம்பாதிக்கிறாயா? என்ற கேள்வி வரும் எனப்பயந்து அடங்கி வாழுதல். வீட்டில் ஸ்டவ் வேலை செய்யாத போதும் அதனைத் தானே சரி செய்து, நேரத்திற்குச் சமையல் செய்ய வேண்டிய அவல நிலை.

வேலைக்குச் செல்லவில்லை என்றாலும் அதிகாலை நாலு மணிக்கு எழுந்து வீட்டு வேலைகளைச் செய்து, ரிக்கஷாக்காரன் வரவில்லை என்றாலும் குழந்தையைத் தூக்கிக் கொண்டும் நடத்தியும் பள்ளிக்கூடம் விடும் வருமானமற்ற வீட்டு வேலைக்காரி.

வயிற்றுப் பசிக்காக ஒரு துண்டு ப்ரட் கூட வாங்கிச் சாப்பிட முடியாத, உதவிக்குச் சுடுகஞ்சி கூட வைத்துத் தர ஆளில்லாத சூழலை எதிர்கொள்ள வேண்டிய காலச்சுமை.

தனிமையோடு சுவாசித்துத் தனிமையோடு சிலாகித்து உழல வேண்டிய நரக வாழ்க்கை.

ஜீரமா? என்று தொட்டுப் பார்க்கவில்லை, தலைவலியா என்று கேட்கவில்லை, மருந்து தேய்த்து விடவா? மாத்திரை வாங்கித் தரவா? என்று அன்பு காட்டாத, நேசக்கரம் நீட்டாத கணவனுக்காக வருமானம் இல்லாமல் வேலைக்காரியாகப் பணிவிடை செய்ய வேண்டிய பெண் பிறப்பு.

முனங்கி முடங்கிப் போர்த்திக் கொண்டு தூங்கிப் போனவளுக்கு ஆறுதலும், அவள் தேடிய மாத்திரையும் மாலை மூணரை மணிக்குக் கிடைக்கிறது. அப்போதும் சரசு தன் மகன்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

என்ற ஒரு ஆண் வர்க்கத்தையே சார்ந்து வாழ வேண்டிய நிர்பந்த நிலையை ஆசிரியர் படைத்துக் காட்டியிருப்பது நெருடலாகவும் வலி மிகுந்ததாகவும் உள்ளது. ஆக, வருமானமற்ற பெண்ணின் தலைவலிக்கு மருந்து போட, ஆறுதல் கூறித் தைலம் தேய்த்து விட முருகேசன் மாதிரியான கணவன்கள் தயாராக இல்லை என்பது தெளிவு. இக்கதை வழியாக பெண்கள் தங்களைத் தாங்களே வடிவமைத்துக் கொள்ள சில முடிவுகளைத் தேருதல் வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலிடுகிறது. அதுவே தீர்வாகவும் அமைகிறது.

தீர்வுகள்

வாழ்க்கைத் துணை என்பது ஆணும் பெண்ணும் இணைந்த தன்மையது எனப் பொதுவாகக் கூறினாலும் பெண்ணுக்கான விதிமுறைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் அதிகமாகக் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதை ஒவ்வொரு பெண்ணும் உணர வேண்டும். கட்டுப்பாடுகளை மீறிக்கொண்டு அல்ல தளர்த்திக் கொண்டு அதற்கானத் தீர்வுகளைத் தானே தேட வேண்டும்.

1. ஆளுமையை வளர்த்தல்

ஆளுமை என்பது ஒருவரது மனத்திட்பம், மதிநுட்பத்தை பொறுத்து அமைவதாகும். எனவே, குடும்பச் சூழல், சமூகச் சூழல், அச்சூழலில் எழும் சமூகத் தூண்டலினால் தோன்றுகின்ற சிறப்புக் கூறுகளை ஆளுமை என்பதன் கருத்தாக்கமாகக் கொள்ளலாம். "தனிமனிதனுடைய எண்ணங்கள், செயல்படும் முறை, நடத்தைகள், அவன் பிறருடன் பழகும்முறை, மனப்பான்மைகள், அவனுடைய வாழ்க்கைத் தத்துவம், அறிவாற்றல், உணர்ச்சிகள் ஆகிய யாவும் சேர்ந்த தொகுப்பிலிருந்து அவனுக்கு ஏற்படும் ஒரு தனித்தன்மையே ஆளுமை" என்று வாழ்வியல் களஞ்சியம் விளக்குகிறது.

பொதுவாக ஆளும் பண்பு என்பது ஆணுக்கு உரியது அல்லது ஆளும் வர்க்கத்திற்கு உரியது என்கிற போக்கு நிலவி வந்தது. தற்போது அதன் சுவடுகள் நிர்வாகத் திறமையுடைய அலுவலகப் பணியாளர்கள் மீது படிந்துள்ளது. இத்தனிச் சிறப்புகள் அனைத்தும் வீட்டை நிர்வகிக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குள்ளும் உண்டு. அதனை அவர்கள் உணர்ந்து, அதன்பின் எதுவென்று கண்டறிந்து வெற்றி பெற உழைக்க வேண்டும்.

2. தன்னிறைவு பெறுதல்

பல படிநிலைகளைக் கொண்ட மனித வாழ்வின் தேவைகளும் காலத்திற்கு ஏற்ப மாறும் தன்மை கொண்டது.

மனிதனின் தேவைகளை வாழ்வின் அடிப்படைத் தேவைகள் அல்லது ஆதாரத் தேவைகள் என்றும், மதிப்புத் தேவைகள் அல்லது உயர்நிலைத் தேவைகள் என்றும் பிரிக்கின்றனர். (இலக்கியமும் உளப்பகுப்பாய்வும், ப. 103)

தொடக்ககாலத்தில் அடிப்படைத் தேவைகள் உணவு, உடை, உறைவிடம், பொருளாதாரம் என்பவைகளாக இருந்தன. இந்நிலை இன்றைய சூழலில் மாறியுள்ளதை நம்மால் காண முடிகிறது. உடல்சார் தேவைகள், காப்புத் தேவைகள், அன்புத் தேவைகள் என்ற மூன்றும்

தற்காலத்தில் அடிப்படைத் தேவைகளாகி மாற்றம் கண்டுவிட்டன. இம்மூன்றில் ஒரு ஆண் தன்னுடைய உடல்சார் தேவைக்கு மட்டும் பெண்ணைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் போக்கு நீளுகிறது. ஆனால் ஒரு பெண்ணின் அடிப்படைத் தேவைகள் என்பவைகள் ஒரு ஆணிடமிருந்து பெறப்படும் அன்பும் அதனூடேன காப்புமே ஆகும். இதனைப் பல ஆண்கள் நினைவில் வைக்கத் தவறுகின்றனர். இக்கதையின் நாயகனும் தன்னுடைய தேவைக்கு மட்டும் தன் மனைவியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் போக்கினைக் கதையாசிரியர் சுட்டிச் சென்றுள்ளார். இந்நிலை மாற பெண்கள் பொருளாதாரச் சுதந்திரம் பெறுவது முக்கியமான ஒன்றாகும். வெளியில் வேலைக்குச் சென்றோ, சுயதொழில் மூலமாகவோ தன் வருவாயை ஈட்டிக் கொள்ளும் துணிவைப் பெற ஒவ்வொரு பெண்ணும் முன்வர வேண்டும்.

3. செயலாக்கம் பெறுதல்

செயலாக்கம் பெறுதல் என்பது மனித நடவடிக்கைகளைத் தூண்டக்கூடிய விருப்பங்கள், எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள் ஆகியவைகளாகும். பெண்கள் தன்னிடம் உள்ள மனித ஆற்றலை உணர்ந்து, நிர்வாகத் திறமைக்கு உரிய தனித்தன்மைகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். சுயமரியாதையும், நிலையான வருமானமும் பெண்களுக்கான அணிகலன்கள், பாதுகாப்புக் கவசங்கள் என்பதைத் தெளிவுற மனதில் பதியமிட வேண்டும்.

மனிதனின் உணர்ச்சி, தேவைகள் என்பன போன்றவை செயலாக்கத்தின் மையக் கருத்தியல்களாக அமைகின்றன.

ஒரு மனிதனின் விருப்பமும் வேலை செய்ய வேண்டிய தேவையும் ஒன்றிணைந்து செல்லும் போது பணித்திறன் அதிகரிக்கிறது என்கிறார் ஹெச் கூண்ட்ஸ் என்ற அறிஞர். (இலக்கியமும் மனிதவள மேம்பாடும், ப. 41)

இக்கதையின் நாயகியான சரசு எண்ணங்களின் விளைநிலமாக இருக்கிறாள். ஆனால் செயலாக்கம் பெற்றவளாக இல்லை. தன்னால் இயலாத காரியத்தை முற்றிலும் மறுத்திருக்கலாம், ரிக்சுடாகாரன் வராத போது, ஸ்டவ் அடுப்பு வேலை செய்யாத போது, தலைவலிக்குக் கட்டாயம் ஒரு மாத்திரை தேவைப்பட்ட போது, வயிற்றுப் பசியெடுத்த போது தனக்காக வாதாடும் செயலாக்கத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். இங்கே பணித்திறன் அதிகரிப்பதற்குப் பதிலாகப் பணிச்சுமை, மனச்சுமை அதிகரித்திருக்கிறது என்பதற்கான காரணத்தை உற்று நோக்கினால் பெண் பொருளாதாரச் சுதந்திரம் பெற்றிராத போக்கினை உணரமுடியும்.

4. சமமான விதிமுறைகளைப் போதித்தல்

நடப்புச் சூழலில் பெண் குறித்த ஒழுக்கலாறுகள் விவாதத்திற்குரிய பொருளாகத் தொடரும் நிலை காணக்கிடைக்கின்றது. ஒரு ஆணுக்கு மனைவியாகும் பெண்ணானவள் சீரிய மாண்புடையவளாகக் கணவனுக்குக் கட்டுப்பட்டவளாக இருக்க வேண்டும் என்கிற கற்பிதல் சங்ககாலம் முதலே தொடர்ந்து போதிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றது.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

- மனைக்காக்கம் மாண்ட மகளிர் (நான்மணிக்கடிகை, பா. 20)
உடம்பா டில்லாத மனைவிதோள் இன்னா (இன்னா நாற்பது, பா. 11)
பத்துண்டாம் இல்லற முட்டா தியற்றலும் –
வல்லிதின் தாளினொரு பொருளாக்கலும் (திரிகடுகம், பா. 31)
கட்கினியாள் காதலன் காதல் வகைபுனைவாள்
உட்குடையாள் ஊர்நாண் இயல்பினாள் – உட்கி
இடனறிந்து ஊடி இனிதின் உணரும்
மடமொழி மாதரார் பெண் (நாலடியார், பா. 384)

என்கிற அறவுரைகள் மூலம் இவ்வாழ்க்கையில் பெண்ணுக்கான கற்பிதல்களைக் கற்றுத் தரும் சமூகம் அதே வேளையில், 'பெண்பாலைக் காப்பிகழும் பேதையும்' (திரிகடுகம், 94) பெண்ணைப் பாதுகாப்பதும் பேணுவதும் ஆணின் கடமை அதிலிருந்து தவறுபவன் அறிவில்லாதவன் என்கிற கற்பிதல்களை ஆணுக்குக் கற்றுத்தர மறுக்கிறது. மேலும், நீதி நூல்கள் வழி அறியலாகும் பெண்ணுக்கான ஒழுக்கலாறுகள் பெண்ணின் செயலாக்கத்தை மறைமுகமாக இழக்கச் செய்கின்றன. இத்தகைய அணுகுமுறைகள் தோன்றுவதற்கு அக்காலப் பெண் குறித்த வாழ்க்கை மதிப்பீடுகள் காரணாக அமைந்திருக்கலாம். ஒரு படைப்பை அது தோன்றிய காலச்சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு ஆய்வு நிகழ்த்த வேண்டும் (தமிழில் இலக்கிய விமரிசனம், ப. 126) என்கிற சி.சு. செல்லப்பாவின் கருத்தினோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. ஆனால் மாறிவரும் இன்றைய சமூகச்சூழலில் சரசு மாதிரியான பெண்களின் நிலை இன்னும் மாறாமல் இருப்பது பெண்ணுலகின் எதிர்காலம் குறித்த அச்சத்தை விளைவிப்பதாய் உள்ளது. ஆக, பெண் என்பவள் தன் தகுதியை வளர்த்துக் கொண்டு, தன் வாழ்விடச் சூழலை மாற்றிக் கொண்டு, தனக்கான வாய்ப்புகளைத் தானே உருவாக்கிக் கொள்ளும் திறமைகளை வளர்த்துக் கொண்டு வாழ்ந்தால் மட்டுமே வாழ்வில் சிக்கலின்றி வாழ முடியும்.

தொகுப்புரை

அன்பில்லாத கணவனுக்குப் பணிவிடை செய்து தன் நிலையைத் தாழ்த்திக் கொண்டு வாழும் பெண்களின் வாழ்க்கைப் போராட்டங்களையும் வருமானமற்ற பெண்கள் அடிப்படைத் தேவைகளுக்குக் கூடத் தன் கணவனை எதிர்பார்த்திருக்கும் அவலநிலையை இக்கதை வழியாக அறிய முடிகிறது. இந்த அவல நிலை மாற ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னுடைய ஆளுமைப் பண்பை வளர்த்துக் கொண்டு, தன்னிறைவு, செயலாக்கம் பெற்று வருமானத்தைப் பெருக்கிக் கொண்டு வாழ வேண்டும். பெண்ணுக்குக் கற்பிக்கப்படும் சமூக ஒழுக்கலாறுகளை ஆணுக்கும் பொருத்திப் பார்க்கும் நிலையை இச்சமூகம் உருவாக்கித்தர முயல வேண்டும். மனிதனுடைய வாழ்க்கைத் தரமும் மதிப்பீடும் அவனது வருமானத்தை வைத்தே தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

துணை நூல்கள்

- [1] ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி. ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சிறுகதைகள். ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை.
- [2] சரவணஜோதி, சீ. இலக்கியமும் மனிதவள மேம்பாடும். பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 2016.
- [3] சாரதாம்பாள், செ. இலக்கியமும் உளப்பகுப்பாய்வும். நியூ செஞ்சரி புக ஹவுஸ், சென்னை, 2017.
- [4] செல்லப்பா, சி.சு. தமிழில் இலக்கிய விமரிசனம். எழுத்துப்பிரசுரம், சென்னை, 1974.
- [5] தமிழ்ப்பிரியன் (உ.ஆ.). திரிகடுகம் - நாலடியார். கற்பகம் புத்தகாலயம், சென்னை, 2013.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.